

PERAN GAME BERBASIS EDUKASI DALAM PENGEMBANGAN FUNGSI KOGNITIF PADA MASA ANAK-REMAJA

Faris Mubarak¹

1. Pendahuluan

Anak merupakan istilah pada manusia yang mengacu pada individu (perseorangan) berkembang dari kelahiran hingga masa remaja. Secara umum, anak adalah suatu individu yang belum dewasa dan masih memerlukan bimbingan dalam perkembangannya dari orang dewasa serta pada berbagai aspek kehidupannya. Sedangkan remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa.

Perkembangan pada anak dan remaja bergantung dari banyak faktor, faktor pertama yang paling mempengaruhi terutama pada masa balita hingga beranjak masuk sekolah (*Pre-school*) adalah orang tua beserta keluarga dekatnya serta yang akan mempengaruhi pada perkembangan selanjutnya adalah bagaimana lingkungan dari tempat tinggalnya, sekolahnya, serta teman-temannya.

Pada masa *Preschool*, perkembangan anak terutama pada fungsi kognitifnya yang mengacu pada bagaimana anak berperilaku pada situasi yang muncul serta bagaimana perilaku anak dalam memecahkan suatu masalah, akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana anak bersosialisasi dan berinteraksi, serta perannya dalam suatu pengambilan keputusan.

Sebelum membahas masalah fungsi kognitif lebih lanjut, mari mempelajari definisi kognitif terlebih dahulu, kognitif mengacu pada seluruh aktivitas mental yang membuat individu (mengacu pada masa anak-anak hingga masa remaja) agar memiliki kemampuan untuk menilai, menghubungkan, serta mempertimbangkan peristiwa dalam sebuah pengalaman agar menjadi pengetahuan yang dapat diterapkan setelahnya (Washfiyah, 2023)

Dilansir dari Halodoc (Halodoc, 2025), fungsi kognitif dikontrol oleh *prefrontal cortex*, yang terletak pada bagian belakang otak yang melibatkan beberapa aspek yang kompleks dan saling terkait, diantaranya persepsi, perhatian, memori, bahasa, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Penelitian ini berfokus pada pengkajian ulang penelitian sebelumnya dengan memperhatikan perkembangan fungsi kognitif anak-anak berdasarkan pada sebuah permainan yang bervariasi dan diujikan pada penelitian sebelumnya. Permainan merujuk pada sebuah kegiatan baik dilakukan baik dengan menggunakan teknologi (*Modern-type games*) ataupun dilakukan secara tradisional (*Traditional-type games*) yang dilakukan secara bebas dengan tanpa paksaan, tekanan dari luar, dan kewajiban (Endah, 2019).

Permainan secara garis besar dipercaya dapat menjadi sebuah alat untuk meningkatkan fungsi kognitif anak (note: bergantung pada jenis game yang dimainkan) seperti peningkatan skill komunikasi, perkembangan penalaran secara kritis, dan pengaturan diri (Martinovic, 2013).

2. Fungsi Kognitif dan Permainan

Di masa modern ini, teknologi merupakan hal yang sangat populer di seluruh kalangan, yang mengubah cara manusia untuk berkomunikasi, mengubah gaya hidup, serta memengaruhi bagaimana cara otak manusia bekerja dan berkembang serta memproses informasi. Game (Merujuk pada permainan *modern*) merupakan salah satu produk dari perkembangan teknologi yang memiliki potensi untuk mengembangkan fungsi kognitif anak, dengan memadukan interaksi manusia terhadap visual interaktif yang ditampilkan pada perangkat keras (komputer, ponsel pintar, dsb) (Nursidik, 2022).

Game memiliki banyak macam jenis, dimulai dari permainan yang memiliki basis kompetitif (*competitive game*), permainan yang berfokus pada cerita (*story-based game*), serta permainan yang berfokus pada interaksi serta edukasi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman baru dalam belajar anak termasuk untuk meningkatkan fungsi kognitif.

Game yang bersifat edukatif memiliki sisi tersendiri dalam dunia pendidikan, kajian literatur yang ditulis oleh (Itsain, 2025) menyatakan bahwa setidaknya ada peran sisi dan sisi negatif dalam pembelajaran atau kegiatan edukatif dengan menggunakan game. Sisi positif yang dibahas meliputi peningkatan motivasi atau keinginan untuk belajar, pengembangan kemampuan kognitif, meningkatkan kemampuan sosial dan kolaboratif atau kerjasama, serta dapat beradaptasi dengan tingkat kemampuan belajar anak. Sedangkan untuk sisi negatifnya meliputi adanya bahaya kecanduan atau ketergantungan digital, serta penggunaan game secara berlebihan memiliki potensi untuk mengganggu interaksi antara guru dan orang tua.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berfokus pada mengkaji ulang beberapa penelitian sebelumnya. Definisi dari mengkaji atau “kaji” adalah belajar; mempelajari atau memeriksa; menguji; menelaah; memikirkan (mempertimbangkan dan sebagainya). Kajian pada penelitian ini berfokus pada topik mengenai pengembangan fungsi kognitif anak pada game.

4. Metode Penelitian

Metode yang digunakan mencakup pada literasi yang diperoleh berdasarkan pencarian yang *hanya* difokuskan pada Google Scholar, menggunakan kata kunci yang relevan seperti: “*COGNITIVE FUNCTION*” or “*GAME*” or “*PENDIDIKAN*” or “*ANAK*”, serta mengkaji temuan-temuan dari beberapa penelitian yang didapatkan. Untuk membangun argumen berdasarkan pernyataan pada tujuan penelitian, dibutuhkan pertanyaan pendukung sebagai penguat pernyataan berupa argumen dan pertanyaan lain yang mendukung, salah satunya adalah dengan menggunakan *Research Question* sebagai berikut: membuat formulasi pertanyaan, mengidentifikasi studi atau penemuan terdahulu yang relevan, memilah studi yang paling relevan dengan formulasi pertanyaan, serta merangkum hasil dari beberapa hasil temuan pada studi terkait.

5. Membuat Formulasi Pertanyaan

Pertanyaan yang diajukan pada penelitian ini berfokus untuk mengidentifikasi dan memfokuskan kepada game yang bersifat edukatif dan perannya terhadap peningkatan fungsi kognitif pada anak, desain pembelajaran serta hasil yang mungkin dan manfaat dari game yang digunakan pada penelitian. Pertanyaan ini termasuk pada:

- a. Apa saja jenis game yang dinilai edukatif bagi peneliti yang digunakan pada penelitian, serta bagaimana karakteristik desain game yang digunakan (misalnya mekanisme permainan, interaktivitas antara game dengan pemain, dan adaptivitas)?
- b. Apa saja indikator yang digunakan dan bagaimana metode pengukurannya serta apakah indikator tersebut berpengaruh terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan? dan bagaimana pengaruh indikator tersebut terhadap peningkatan kemampuan kognitif?
- c. Adakah keterbatasan dan manfaat yang didapatkan dalam penggunaan game edukatif terhadap pembelajaran anak dalam studi tersebut?

6. Mengidentifikasi dan Memilah Studi Terdahulu

Dengan menggunakan kata kunci serta batasan (limitasi) yang tertera pada *Metode Penelitian*, peneliti memilah 3 (tiga) studi yang dinilai relevan dengan tujuan topik terkait.

Referensi	Judul	Tujuan	Metode	Kesimpulan
Clemenson, G. D., Henningfield, C. M., & Stark, C. E. (2019). Improving hippocampal memory through the experience of a rich minecraft environment. <i>Frontiers in Behavioral Neuroscience</i> , 13, 57.	Improving Hippocampal Memory Through the Experience of a Rich Minecraft Environment	Meningkatkan fungsi hippocampus (bagian otak yang berfungsi untuk mengingat, mengolah, dan menyimpan memori spasial) serta meningkatkan fungsi kognitif berdasarkan pembiasaan dalam memecahkan masalah pada topik terkait menggunakan <i>Game Minecraft</i> yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi dan eksplorasi yang berskala <i>massive</i> .	Metode penelitian bersifat kuantitatif-kualitatif serta observasi langsung. Pada penelitian ini, partisipan (82 individu; 53 wanita, 29 laki-laki; rata-rata umur= 19.83) diminta untuk bermain game Minecraft dengan kurun waktu 2 minggu. Partisipan dibagi menjadi 4 tim, yang terbagi atas: Bebas Membangun (<i>Free Building</i>), Pembangunan Terarah (<i>Directed Building</i>), Tim Eksplorasi (<i>Exploration Team</i>), dan Tim Eksplor dan Membangun (<i>Build and Explore</i>). Peneliti akan mengamati perkembangan hippocampus yang dalam mengingat, dan juga menyimpan	Adanya temuan bahwa baik tim yang berfokus pada eksplorasi dan pembangunan (<i>Build and Explore</i>) mengalami kecenderungan peningkatan ingatan pada hippocampus. Selain itu, pembiasaan pada pengerjaan pembangunan terstruktur pada game serta eksplorasi bebas mampu meningkatkan skill kognitif karena mempelajari struktur bangunan pada game yang cukup kompleks.

			informasi.	
<p>Sudarmilah, E., & Arbain, A. F. (2019). Using gamification to stimulate the cognitive ability of preschoolers. <i>International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering</i>, 8(6), 1250–1256.</p>	<p>Using Gamification to Stimulate the Cognitive Ability of Preschoolers</p>	<p>Merangsang pertumbuhan fungsi kognitif pada anak menggunakan game berjudul “<i>Learn with Dora</i>” dan “<i>Rhino Hero</i>”, sebuah game petualangan 2D.</p>	<p>Metode penelitian bersifat kuantitatif-kualitatif serta observasi langsung. Pada penelitian ini, partisipan berjumlah 9 orang dengan kriteria umur 5–6 tahun. Partisipan dibagi menjadi tiga kelas, kelas kontrol (<i>control class</i>), kelas standar (<i>standard class</i>), dan kelas eksperimen (<i>experimental class</i>). Para partisipan diberikan waktu sebanyak 8 (delapan) sesi dengan kisaran waktu sekitar 35 menit per-sesinya. Indikator peningkatan diukur berdasarkan nilai pada <i>pre-test</i> dan <i>post-test</i> melalui 10 (sepuluh) tipe tes kognitif dengan 5 (lima) merupakan bagian dari tes kemampuan verbal, dan 5 (lima) lainnya merupakan tes kemampuan performa.</p>	<p>Penelitian menunjukkan bahwa pada 10 (sepuluh) tes yang diberikan, 6 diantaranya (Informasi, kosakata, aritmatika, kesamaan, <i>Animal House</i>, dan desain geometris) menunjukkan peningkatan positif pada kemampuan kognitif anak. 2 (dua) lainnya stagnan atau tidak mengalami perkembangan (Komprehensif dan labirin), sedangkan 2 (dua) lainnya cenderung mengalami tren penurunan. Game “<i>Rhino Hero</i>” mendominasi peningkatan fungsi kognitif pada analisis <i>Verbal IQ</i>, <i>Performance IQ</i>, dan <i>Full-Scale IQ</i>. Sehingga, penelitian ini membuktikan bahwa game terkait memiliki potensi untuk meningkatkan fungsi kognitif pada anak.</p>

<p>Rahmaningrum, A., Khosibah, S. A., Kusumawardani, C. T., & Dewi, D. J. K. (2024). Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar melalui Permainan Minecraft Run Pada Anak di TK Model. <i>JEA (Jurnal Edukasi AUD)</i>, 10(2), 109–119.</p>	<p>Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar melalui Permainan Minecraft Run Pada Anak di TK Model</p>	<p>Penelitian ini menawarkan inovasi dalam pengembangan motorik kasar usia dini untuk mendukung perkembangan fungsi kognitif melalui pendekatan permainan digital seperti <i>Minecraft Run</i>.</p>	<p>Penelitian bersifat kuantitatif-kualitatif serta dilakukan observasi langsung. Partisipan berjumlah 18 orang (8 laki-laki, dan 10 perempuan) dari TK Model, Provinsi DIY. Dengan 5 kali pertemuan (<i>Pra-Tindakan</i> sebanyak 1 kali, siklus 1 sebanyak 2 kali, siklus 2 sebanyak 2 kali). Para partisipan diminta untuk bermain game <i>Minecraft Run</i> dengan indikator yang diukur adalah keseimbangan, kelincahan, dan kekuatan.</p>	<p>Temuan pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa "<i>Minecraft Run</i>" berhasil meningkatkan kemampuan motorik kasar pada anak-anak berdasarkan peningkatan dari keseluruhan aspek yang menjadi indikator penelitian.</p>
<p>Dankbaar, M. E., Alsmas, J., Jansen, E. E., van Merriënboer, J. J., van Saase, J. L., & Schuit, S. C. (2016). An experimental study on the effects of a simulation game on students' clinical cognitive skills and motivation. <i>Advances in Health Sciences Education</i>, 21(3), 505-521.</p>	<p>An experimental study on the effects of a simulation game on students' clinical cognitive skills and motivation</p>	<p>Meningkatkan motivasi dan kemampuan kognitif berdasarkan penggunaan e-module, kasus, dan simulasi menggunakan video game.</p>	<p>Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan observasi yang dilakukan secara langsung menggunakan intervensi berupa e-module, studi kasus dan penggunaan simulasi berupa video game untuk melihat perkembangan kemampuan kognitif pada partisipan serta</p>	<p>Temuan pada penelitian kali ini menunjukkan bahwa ternyata hasil asesmen yang dilakukan pada ketiga kelas cenderung sama meskipun <i>cases students</i> tampaknya memiliki lebih banyak waktu belajar. Tidak ada temuan bahwa ada peningkatan kemampuan kognitif pada serta melainkan</p>

			<p>motivasi belajar. Partisipan berjumlah 61 orang (dibagi menjadi 3 (tiga) tim dengan 16 merupakan <i>control group students</i>, 20 merupakan <i>cases students</i>, dan 25 <i>game students</i>, rata-rata umur partisipan sekitar 23 tahun). Masing-masing diberikan e-module serta <i>knowledge test</i>. Lalu diberikan intervensi atau penambahan metode pembelajaran berupa studi kasus pada <i>cases students</i>, dan <i>video game</i> pada <i>game students</i>. Selanjutnya, akan ada penilaian/asesmen berupa tes menggunakan <i>mannequin</i> dengan Asesor sebagai penilai.</p>	<p>hanya peningkatan motivasi yang mayoritas berasal dari <i>game students</i>, dan adanya temuan bahwa peningkatan malah terjadi pada <i>cognitive effort</i> meskipun bukan fokus utama pada penelitian ini. Serta, adanya temuan bahwa ada kemungkinan pada <i>game students</i> ada potensi kecanduan baik dalam permainan dilihat dari waktu bermainnya. Selain itu, peneliti menduga adanya kasus di mana partisipan <i>overwhelming</i> dengan tugas-tugas beserta petunjuk pada game sehingga menjadi bias.</p>
--	--	--	---	---

7. Hasil

Hasil penelitian disajikan dengan 4 (empat) artikel, dengan keempatnya memiliki metode penelitian yang bersifat kuantitatif-kualitatif beserta observasi langsung yang melibatkan beberapa partisipan. Keempat artikel ini memiliki intisari yang sama, yakni dengan menggunakan intervensi game sebagai pendukung peningkatan fungsi kognitif, ternyata keempatnya memiliki hasil yang positif pada kasus yang berbeda.

8. Diskusi

Dari keempat penelitian yang dipilih, para partisipan diminta untuk melakukan hal yang berbeda-beda tergantung dari game yang digunakan. Mari kita fokuskan pada pertanyaan yang telah dibangun sebelumnya.

- A.** Apa saja jenis game yang dinilai edukatif bagi peneliti yang digunakan pada penelitian, serta bagaimana karakteristik desain game yang digunakan (misalnya mekanisme permainan, interaktivitas antara game dengan pemain, dan adaptivitas)?

Studi yang dilakukan oleh (Clemenson, 2019) menggunakan game *Minecraft* yang mengusung genre *Sandbox* (Sebuah genre yang memungkinkan pemainnya untuk mengeksplor dunia dan kemungkinan-kemungkinan pada gamenya yang tak terbatas). Tujuan dari studi ini adalah melihat bagaimana game *Minecraft* mampu untuk meningkatkan fungsi pada *hippocampus* yang memungkinkan bagi setiap pemainnya untuk memiliki ingatan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Pemain dibagi menjadi 4 (empat) tim yang memiliki tugas masing-masing, dan peneliti bertugas untuk memberikan sosialisasi, memberikan kemudahan bagi setiap pemainnya dalam menjalankan tugasnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para partisipan, serta terus hadir untuk meninjau para partisipan selama penelitian berlangsung dalam kurun waktu 2 minggu. Pada kurun waktu tersebut, minggu pertama digunakan untuk adaptasi pengalaman pada video game, terutama bagi partisipan yang belum pernah atau tidak aktif memainkan *Minecraft* pada waktu penelitian berlangsung. minggu kedua digunakan untuk mengasah kemampuan terhadap materi atau pengalaman yang telah diberikan pada minggu pertama sebagai evaluasi dan melihat peningkatan-peningkatan berdasarkan indikator yang dibuat pada *hippocampus* dan juga fungsi kognitif dari para partisipan yang terlibat.

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh (Sudarmilah, 2019) menggunakan sebuah game petualangan 2D berjudul "*Learn with Dora*" dan "*Rhino Hero*". Tujuan dari studi ini adalah untuk melihat peningkatan fungsi kognitif yang terjadi pada para partisipan, dengan menggunakan tipe game yang sama, namun memiliki tujuan berbeda. Tidak ada spesifikasi lebih lanjut mengenai game tersebut memiliki fitur seperti apa dan gameplaynya menyangkut apa saja, namun pada penelitian tersebut tertera bahwa peneliti menggunakan indikator yang memenuhi aspek fungsi kognitif dan melihat hasil akhir dari partisipan berdasarkan pengukuran yang dilakukan. Penelitian dilakukan sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan, dengan 1 (satu) kali pertemuan

berlangsung selama kurang lebih 35 menit. Partisipan dibagi menjadi 3 kelompok yaitu kelas kontrol, kelas standar, dan kelas eksperimen dengan per-kelompoknya terdiri atas 3 orang siswa, dan para partisipan diminta untuk memainkan game tersebut dan melaksanakan tugas yang telah diberikan pada masing-masing kelompok. Peningkatan diukur berdasarkan indikator data kumulatif dari para partisipan.

Studi yang dilakukan oleh (Rahmaningrum, 2024) menggunakan sebuah game berjudul "*Minecraft Run*". Tidak ada spesifikasi mengenai game "*Minecraft Run*" serta tidak dijelaskan apa perbedaannya dengan game originalnya yaitu "*Minecraft*". Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan fungsi kognitif dengan melatih kemampuan motorik kasar dengan menggunakan game terkait. Partisipan berjumlah 18 orang, penelitian dilakukan dengan meninjau kemampuan anak berdasarkan indikator terkait dengan 5 kali pertemuan (*Pra-Tindakan* sebanyak 1 kali, siklus 1 sebanyak 2 kali, dan siklus 2 sebanyak 2 kali). Peningkatan diukur berdasarkan indikator data kumulatif yang dikumpulkan selama periode penelitian.

Pada studi berikutnya (Dankbaar, 2016), peneliti disini akan berfokus terhadap game simulasi yang digunakan, yaitu "*abcdeSIM*" yang merupakan game simulasi dengan studi kasus dan alat-alat medis yang realistis. Sehingga game ini dipercaya mampu untuk menambah motivasi dan juga kemampuan kognitif oleh peneliti (merujuk ke (Dankbaar, 2016)). Tujuan dari studi ini adalah untuk mengukur kemampuan dari para anak medis tahun ke-4 dengan menggunakan metode yang berbeda. Partisipan dibagi menjadi 3 grup (16 partisipan merupakan *control group students*, 20 partisipan merupakan *cases students*, dan 25 partisipan merupakan *game students*). Studi ini dilakukan selama 5 minggu dengan 4 minggu sebagai waktu untuk pembelajaran para partisipan (setiap kelas dibagi *e-module* dan sebelum adanya penggunaan intervensi studi kasus dan game simulasi, para partisipan diberikan *knowledge test* terlebih dahulu). Setelah itu, para melakukan asesmen untuk menguji hasil pembelajaran mereka dengan menggunakan *mannequin test* dengan Asesor sebagai penilai.

B. Apa saja indikator yang digunakan dan bagaimana metode pengukurannya serta apakah indikator tersebut berpengaruh terhadap hasil dari penelitian yang dilakukan? dan bagaimana pengaruh indikator tersebut terhadap peningkatan kemampuan kognitif?

Pada studi yang dilakukan oleh (Clemenson, 2019), indikator yang diukur adalah *Lure Discrimination Index* (LDI) dan *Recognition Index* (REC) sebagai

salah satu *outcome* utama pada penelitian ini, dengan variabel independen atau faktor yang diujinya adalah *Roaming Entropy* (RE) untuk mengukur seberapa *predictable* partisipan. Ketika nilai RE rendah, maka partisipan akan lebih mudah ditebak lokasinya, ini berarti menunjukkan bahwa partisipan tersebut cenderung terbatas dan bersifat lebih repetitif. Namun, nilai RE yang lebih tinggi akan menunjukkan bahwa partisipan tersebut mengeksplor game dengan pola bermain yang lebih kompleks dan tidak mudah diprediksi sehingga tidak menunjukkan pola yang repetitif sama. Indikator ini sangat berpengaruh karena pada salah satu tim (*Explore and Build*) menunjukkan bahwa peningkatan ingatan pada hippocampus hampir dua kali lebih tinggi dibandingkan pada salah satu tim lain (*Free Exploration*). Ini selaras dengan potensi peningkatan fungsi kognitif pada partisipan dengan membangun struktur bangunan yang kompleks dan mendapat pengalaman eksplorasi yang berpotensi berimplikasi terhadap peningkatan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan (meskipun tidak diukur secara langsung pada penelitian ini).

Pada studi selanjutnya yang dilakukan oleh (Sudarmilah, 2019), indikator yang diukur adalah keseluruhan komponen kognitif berjumlah 10 (sepuluh) komponen yang diukur berdasarkan game "*Learn with Dora*" dan "*Rhino Hero*". Studi ini memisahkan antara Verbal IQ Score dengan setiap komponennya adalah informasi, kosakata, aritmatika, kesamaan dan juga komprehensif. Diikuti dengan Performance IQ dengan setiap komponennya adalah *Animal House*, *Picture Completion*, labirin, desain geometris dan desain blok. Pada studi ini, 6 (enam) komponen memiliki pengaruh yang positif dengan berhasil merangsang peningkatan kemampuan kognitif pada para partisipan (Informasi, kosakata, aritmatika, kesamaan, *Animal House*, dan desain geometris), dua lainnya (Komprehensif dan labirin) tidak memiliki pengaruh apa-apa (stagnan), sedangkan dua sisanya (*Picture Completion* dan desain blok) gagal dalam merangsang peningkatan kemampuan kognitif dan malah menghasilkan tren negatif.

Pada studi yang dilakukan oleh (Rahmaningrum, 2024), indikator yang diukur adalah Keseimbangan (Mampu mempertahankan posisi tubuh), Kelincahan (Mampu mengubah arah posisi tubuh dengan cepat), dan Kekuatan (Mampu melakukan gerakan melompat). Ketiga indikator tersebut menunjukkan perubahan yang signifikan ditandai dengan adanya peningkatan fungsi motorik kasar pada anak selama penelitian berlangsung. Perlu diketahui bahwa adanya korelasi antara kemampuan motorik dengan kemampuan kognitif berdasarkan temuan pada (Sari, 2025) meskipun terbatas pada temuan yang menunjukkan bahwa korelasi tersebut berkemungkinan lebih relevan kepada laki-laki. Namun, adanya kaitan positif

antara kemampuan motorik dan kemampuan kognitif menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan motorik akan berpotensi meningkatkan kemampuan kognitif meskipun hubungan kausal secara langsung belum dapat dipastikan.

Indikator yang digunakan pada (Daankbar, 2016) adalah kemampuan kognitif dan motivasi pada setiap partisipan. Selama studi berlangsung dan asesmen sudah dilakukan dan dinilai oleh Asesor, hasil menunjukkan bahwa pada ketiga grup cenderung memiliki hasil akhir yang sama (perbedaan terjadi pada motivasi yang cenderung lebih tinggi pada *game students*). Namun, adanya peningkatan pada *Cognitive Effort* menunjukkan bahwa ada kemungkinan bias pada hasil yang ditunjukkan oleh *game student*, yakni berkuat pada pertanyaan “Apakah peningkatan yang ditunjukkan pada *Cognitive Effort* berasal dari adanya potensi kecanduan pada game, ataukah banyaknya tugas dan petunjuk pada game membuat partisipan merasa *overwhelmed*?” sehingga indikator terkait masih belum jelas pengaruhnya pada studi ini.

C. Adakah keterbatasan dan manfaat yang didapatkan dalam penggunaan game edukatif terhadap pembelajaran anak dalam studi tersebut?

Studi yang dilakukan oleh (Clemenson, 2019) memiliki batasan terhadap permasalahan teknis dan partisipan yang terbatas dan belum *familiar* atau sudah lama tidak memainkan game *Minecraft*. Selain itu, batasan lainnya menyangkut pada sulitnya memastikan apakah peningkatan memori disebabkan oleh eksplorasi spasial atau pembelajaran non-spasial (seperti pembangunan struktur kompleks), atau adanya peningkatan terhadap bagian lain dari hippocampus yang belum diketahui. Namun, manfaat dari penelitian ini menunjukkan bahwa game (walaupun masih terbatas pada *Minecraft*) menunjukkan adanya peningkatan ingatan atau fungsi dari hippocampus serta penelitian ini memperluas konsep *environmental enrichment* yang sebelumnya didominasi oleh hewan.

Pada studi yang dilakukan oleh (Sudarmilah, 2019), memiliki batasan (limitasi) pada jumlah partisipan yang terlalu sedikit (hanya berjumlah 9 partisipan saja) sehingga data yang didapat tidak terdistribusi secara normal secara statistik dan berpotensi tidak akurat/bias, sehingga peneliti mencari alternatif lain dengan menggunakan *Kruskal-Wallis Test*. Pada game “*Rhino Hero*”, nilai pada *Verbal IQ Test* lebih rendah daripada game “*Learn with Dora*” sehingga dibutuhkan pengembangan selanjutnya untuk meningkatkan rangsangan pada tes yang merupakan komponen dari *Verbal IQ*. Manfaat dari penelitian ini berkuat pada adanya pengaruh positif pada

game “*Rhino Hero*” yang digunakan untuk penelitian yang meningkatkan kompetensi kognitif umum anak-anak dalam *Verbal IQ*, *Performance IQ*, dan *Full-Scale IQ*.

Studi yang dilakukan oleh (Rahmaningrum, 2024) tidak menunjukkan secara langsung limitasi yang dijumpai. Namun studi menunjukkan sampel partisipan yang terbatas (18 orang partisipan), di mana ada kemungkinan akan menyebabkan keterbatasan dalam hal generalisasi ke populasi yang lebih luas. Manfaat yang diberikan oleh studi ini berupa alternatif pembelajaran yang membantu meningkatkan kemampuan motorik kasar anak.

Pada studi yang dilakukan oleh (Daankbar, 2016) tidak menunjukkan batasan secara langsung. Namun, pada studi ini ranah yang diteliti sudah familiar dengan para partisipan, sehingga ada kemungkinan bahwa partisipan dari awal sudah termotivasi untuk mengikuti rangkaian kegiatan pada penelitian karena sudah terasa familiar, namun ingin mencoba hal baru. Manfaat yang diberikan oleh studi ini berupa adanya peningkatan motivasi pada pembelajaran dengan menggunakan simulasi game (khusus untuk *game student*), namun belum adanya penambahan pada kemampuan kognitif dari para partisipan.

9. Dampak

Tidak bisa dipungkiri, bahwa baik game yang memiliki tujuan edukatif maupun hanya sebatas *entertainment* memiliki risiko yang sama, yakni kecanduan saat memainkannya. Menurut (Adiningtyas, 2017) ada faktor internal dan eksternal yang memicu adanya kecanduan, yakni salah satunya adalah kebosanan atau ketidakmampuan suatu individu baik pada masa anak-anak maupun remaja untuk mengatur waktu bermain. Khusus pada masa anak-anak peran orang tua dan juga guru dalam *self-control* untuk mengatur kegiatan anak-anak sangatlah penting seperti yang dijelaskan pada (Adiningtyas, 2017) agar menghindari efek kecanduan. Selain itu, peran lingkungan lain terutama teman terdekat sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak dan masa remaja.

Pada ketiga studi yang dibahas sebelumnya (Clemenson, 2019; Sudarmilah, 2019; Rahmaningrum, 2024), adanya batasan berupa waktu bermain pada ketiga observasi yang dilakukan, hal ini bertujuan untuk mencegah kecanduan pada partisipan yang terlibat.

Pada studi terakhir yang dibahas, (Daankbar, 2016) menduga adanya potensi kecanduan pada partisipan yang terlibat dengan intervensi simulasi game. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ada kemungkinan bias pada hasil yang didapat, entah berupa adanya potensi kecanduan, atau

potensi “*overwhelming*” yang dirasakan para partisipan. Akan tetapi, hal ini jelas menunjukkan bahwa dengan kemungkinan tersebut, potensi kecanduan bisa saja terjadi meskipun dengan game yang bersifat edukatif dan bahkan sudah mencapai ranah tertentu (dalam hal ini ranah medis).

Pada studi lainnya, (Puji, 2020) menjelaskan dampak negatif dari kecanduan bermain game, meskipun pada penelitian tersebut yang difokuskan adalah game *online*, namun peneliti merasa tidak ada perbedaan yang terlalu besar antara game *online* dengan game pada umumnya yang bahkan bersifat edukatif. Dampak negatif dari kecanduan bermain game diantaranya adalah terlambat ke sekolah, kerusakan mata dan terganggunya pola hidup seperti jam tidur dan jam makan. Selain itu, pada beberapa kasus kecanduan bermain game dapat menyebabkan terganggunya kehidupan bersosialisasi baik kepada masyarakat maupun dalam peribadatan.

Sehingga, untuk mengatasi dampak negatif tersebut dibutuhkan banyak pihak yang terlibat dalam kontrol anak baik dalam masa anak-anak hingga remaja. Peran orang tua dan guru sangatlah besar dalam memonitoring perkembangan anak hingga masa remaja, terutama dalam kontrol diri saat bermain game. Jika dirasa berat, maka bisa dilakukan konseling pada anak sehingga ada masukan-masukan atau kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan dan sekiranya bisa membantu mendistraksi anak dari bermain game terlalu lama.

10. Kesimpulan

Permainan atau game adalah salah satu *tren* pada masa modern, dibuat dengan berbagai macam tujuan, salah satunya adalah game edukatif yang memiliki tujuan untuk menjadi alternatif pembelajaran masa kini. Sasaran dari penggunaan game edukatif sangatlah beragam, salah satunya adalah game edukatif dipercaya memiliki potensi untuk mengembangkan fungsi kognitif khususnya pada masa anak-anak dan remaja. Pada ketiga studi yang telah dikaji, ternyata pada ketiga observasi yang telah dilakukan, ada temuan bahwa adanya peningkatan fungsi kognitif pada partisipan yang terlibat, belum termasuk adanya peningkatan ingatan yang melibatkan hippocampus pada salah satu studi. Namun, pada studi lainnya menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan dalam kemampuan kognitif dari intervensi yang dilakukan dengan menggunakan game. Hal ini menjadi kabar positif bagi para tenaga pengajar khususnya guru dalam mengembangkan pendidikan ke arah baru. Namun, perlu diwaspadai bahwa ada kemungkinan kecanduan pada anak-anak maupun remaja ketika tidak dibarengi adanya kontrol orang tua dan bimbingan konseling dari para guru. Pada penelitian selanjutnya, diharapkan adanya variasi pada game edukatif yang terlibat, terutama pada

game-game yang lebih modern seperti *Arknights* yang merupakan game yang mengandalkan strategi dan manajemen waktu. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menguji secara langsung hubungan antara peningkatan kemampuan motorik melalui intervensi berbasis game dengan perkembangan fungsi kognitif anak.

11. Daftar Pustaka

- 1) Washfiah, S. (2023). Penerapan Metode Belajar Sambil Bermain Sebagai Media untuk Menumbuhkan dan Meningkatkan Fungsi-Fungsi Kognitif, Psikomotor dan Afektif di Kelas Ia Min 1 Yogyakarta. *Jurnal Hasil Penelitian Dan Pengembangan (JHPP)*, 1(4), 260–264.
- 2) <https://www.halodoc.com/artikel/mengenai-kemampuan-kognitif-fungsi-dan-tahapannya?srsId=AfmBOoplEOhmbJdGq12-zqYycUp3HpKhDTWmLV11hw8ZHgvQX3Bjiz7N>
- 3) Sudarmilah, E., & Arbain, A. F. (2019). Using gamification to stimulate the cognitive ability of preschoolers. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(6), 1250–1256.
- 4) Martinovic, D. (2013). Gamification of life: Playing computer games to learn, train, and improve cognitively.
- 5) Nursidik, Nursidik, and Akhmad Z. Ibad. "Pengaruh Game terhadap Perkembangan Psikologi Anak." *Jurnal Multidisiplin Madani*, vol. 2, no. 3, Mar. 2022, pp. 1331–1342.
- 6) Husain, I. A. (2025). Dampak Game Edukatif pada Perkembangan Kognitif Anak Usia Dini. *Jurnal Kajian Pendidikan Dan Cakrawala Pembelajaran*, 1(1), 46–56.
- 7) Clemenson, G. D., Henningfield, C. M., & Stark, C. E. (2019). Improving hippocampal memory through the experience of a rich minecraft environment. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 13, 57.
- 8) Sudarmilah, E., & Arbain, A. F. (2019). Using gamification to stimulate the cognitive ability of preschoolers. *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, 8(6), 1250–1256.
- 9) Rahmaningrum, A., Khosibah, S. A., Kusumawardani, C. T., & Dewi, D. J. K. (2024). Peningkatan Kemampuan Motorik Kasar melalui Permainan Minecraft Run Pada Anak di TK Model. *JEA (Jurnal Edukasi AUD)*, 10(2), 109–119.
- 10) Sari, I. P., Oktadinata, A., Yanto, A. H., Widowati, A., & Yuliawan, E. (2025). KEMAMPUAN MOTORIK DAN FUNGSI KOGNITIF: STUDI KORELASI PADA SISWA SEKOLAH DASAR. *Jambura Health and Sport Journal*, 7(2), 191–198.
- 11) Adiningtias, S. W. (2017). Peran guru dalam mengatasi kecanduan game online. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 4(1).
- 12) Meutia, P., Fahreza, F., & Rahman, A. A. (2020). Analisis dampak negatif

kecanduan game online terhadap minat belajar siswa di kelas tinggi SD Negeri Ujong Tanjong. *Jurnal Genta Mulia*, 11(1), 22–32.

- 13) Dankbaar, M. E., Alsmas, J., Jansen, E. E., van Merriënboer, J. J., van Saase, J. L., & Schuit, S. C. (2016). An experimental study on the effects of a simulation game on students' clinical cognitive skills and motivation. *Advances in Health Sciences Education*, 21(3), 505–521.